

ALPOMISH DOSTONINING VARIANT VA VERSIYALARINING QIYOSIY O'RGANILISHI

Chinmirzayeva Dildora Mamarajab qizi

dildorachinmirzayeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985384>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 18-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Alpomish, doston, variant, versiya, kompozitsiya, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Berdi baxshi, Mardonqul Avliyoqul o'g'li.

KIRISH

O'zbek xalq og'zaki ijodining ming yillik qadriyatlarini o'zida mujassam etgan, o'zbek xalq dostonlari ichida eng qadimiysi va dostonlar ichida eng mukammali bo'lgan qahramonlik dostonlaridan biri hisoblangan "Alpomish" dostoni variant va versiyalarining ko'pligi bilan ajralib turadi. "Alpomish" dostonida o'zbek xalqining uzoq va boy o'tmishi, urf-odat, an'analari, hayotiy tajribalari, o'zbek xalqining qadimiy urug'lari va shuning bilan birgalikda qahramonlik, botirlik, sevgi, sadoqat, do'stlik kabi insoniy qadriyatlar o'z aksini topadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

"Alpomish" dostoni mardlik, qahramonlik, vatanparvarlik, turli xalq va elatlarning hamjihatlik, birodarligini, sevgi va sadoqat, oila mustahkamligi, o'zbek yigitlariga xos bo'lgan mardlik, o'z sozidan qaytmaslik, shu bilan birgalikda turkiy ayollarning ham jasurligi va ziyrakligini o'z nomusini himoya qila olish uchun yetarli kuch-quvvatga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda, doston yaratilgan davrlarning ijtimoiy muhiti va etnografiyasini o'rganish uchun ham muhim manbalardan biri sanaladi, nafaqat tarixiy jihatdan balki, bugungi kunda ham muhim va qiymati yuqori epos namunalardan biridir, dostonni yosh avlodga o'qitish, o'rgatish uning ijtimoiy qiymatini oshirish muhim. Buning amaliy harakati sifatida birinchi prezidentimiz I. Karimov tomonidan 1999-yilda "Alpomish" dostonining 1000 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarori dostonni chuquroq o'rganish uning variant va versiyalarini xalq orasidan va baxshilardan yozib olib nashr ettirishiga turtki bo'ldi va shundan so'ng nafaqat "Alpomish" dostoni balki, xalq og'zaki ijodining bugungi kun ta'limi va kelajak avlodlar uchun muhim bir soha ekanligi tushunib yetildi.¹

"Alpomish" dostoni mustaqillik yillaridan keyin bir qancha professorlar tomonidan variant va versiyalari baxshilardan yozib olina boshladi, xususan professor T. Mirzayev ushbu dostonni Po'lkani shoir, Ergash Jumanbulbul o'g'li, Berdi baxshi, Bekmurod Jo'raboy o'g'li, Saidmurod Panoh o'g'li variantlarini 1999-yilda yozib olib alohida kitob holida nashr ettirildi. T. Mirzayev folklorshunoslik amaliyotidan birinchi marotaba "Alpomish" dostonining Fozil Yo'ldosh o'g'li variantining rus tiliga qilingan ilmiy-adabiy tarjimasini bilan birgalikda akademik nashrga

tayyorlab nashr ettirdi.² Dastlabki olib borilgan tadqiqotlardan keyin “Alpomish” dostonining 2 xil versiyasi va 40 dab ortiq variantlari xalq og‘zaki ijodida keng tarqalganini ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganildi va uning 28 xalq baxshilaridan 33 ta to‘la matni (to‘la matni, parcha, mazmuni) yozib olindi. “Alpomish” dostonining to‘la matni yozib olingan baxshilar orasida Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, Muhammadqul Jonmurod o‘g‘li Po‘lkan, Berdi baxshi, Bekmurod Jo‘raboy o‘g‘li, Bo‘ri Sodiq o‘g‘li, Mardonqul Avliyoqul o‘g‘li, Abdulla Nurali o‘g‘li, Saidmurod Panoh o‘g‘li, Umir Safar o‘g‘li kabi yetakchi dostonchilar bor. Dostonlarning yozib olingan qo‘lyozma nusxalari O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutining folklor arxivida saqlanmoqda. Yuqorida aytib o‘tilgan qo‘lyozma nusxalarining ichidagi badiiy jihatdan eng mukammali va kompozitsion qurilishi jihatidan eng yuksagi Fozil Yo‘ldosh o‘g‘linikidir.³ “Alpomish” dostonining variant va versiyalari ko‘p bo‘lishiga qaramasdan ularning har birining kompozitsin qurilishi, badiiy qiymati, ijro etish usuli o‘ziga xosdir bunday farqlarni bir necha variantlarini qiyosiy tahlil qilish jarayonida bilishimiz mumkin.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Prof. To‘ra Mirzaev doston variantlari yuzasidan olib borgan tadqiqodarida uning “Alpomish”, “Alpamis”, “Alpamis botir”, “Alip – manash”, “Alpamsha”, “Alpamisha va Barsin xiluv” kabi nomlarda atalishini qayd etadi. Hatto “Dada Qo‘rqut kitobi” ning uchinchi bo‘y (doston)i “Bamsi Bayrak” o‘zining syujet voqealari jihatdan “Alpomish” ga yaqin turishini ta’kidlaydi.⁴

“Alpomish” dostoni turli xil variant va versiyalari yuzasidan izlanishlar olib borish natijasida baxshilar tomonidan aytilgan variantlarning nafaqat badiiy qiymatida, balki kompozitsion qurilishida ham ba‘zi farqlarni ko‘rishimiz mumkin quyida bir necha baxshilar variantlari bilan tanishamiz. Xususan, Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li variantida dostonning boshlanishi va biylarning farzandlariga ism qo‘yilishi jarayoni boshqa dostonlardan farqlidir: Burungi o‘tgan zamonda, o‘n olti urug‘ Qo‘ng‘irot elida Dobonbiy degan o‘tdi, Dobonbiydan Alpinbiy degan o‘g‘il farzand paydo bo‘ldi, Alpinbiydan tag‘i ikki o‘g‘il paydo bo‘ldi: kattakanining otini Boybo‘ri qo‘ydi, kichkinasining otini Boysari qo‘ydi. Boybo‘ri bilan Boysari – ikkovi katta bo‘ldi. Boysari boy edi, Boybo‘ri shoy edi. Bu ikkovi ham farzandsiz bo‘ldi.⁵ Ushbu variantning boshlanmasi shu shaklda.

Mardonqul Avliyoqul o‘g‘li variantida dostonning boshlanmasi va ayrim epizodlari Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li variantidan farqlanadi. Mardonqul Avliyoqul o‘g‘li variantida doston biylarning farzandsizligi, farzandlarning tug‘ilishi va voyaga yetishi voqealaridan emas balki, Barchinoy va Alpomishning turmush qurib yashayotgan hayotidan boshlanadi: Barchinoyni Alpomishbek Qalmoq elidan ota yurtga olib kelganiga bir yil bo‘lgan edi. Qaynotasi Boysari besh yuz el bilan Qalmoq elida qolganiga ham bir yil bo‘lgan edi. Barchin o‘rdada yotib, bir kecha tush ko‘rdi. Tushida qibladan dovul turib, Boysari otasining besh yuz uyini yiqitib ketdi. Erta bilan Barchin turib qarasa, o‘rdada yotibdi, tushi ekan. Barchin ko‘p xafa bo‘ldi, ko‘ngli naza bo‘ldi. Alpomishbek aytdi: – O‘, yorim, nimaga sen mo‘ng‘ayding? Ko‘nglingdan nima gap kechdi? Menga ayt!

... Aql bilan hushima,

Boysari ota bahodir

Kelmadi mening qoshima.

Men o‘layin, otajonim

Kecha kirdi tushima.

Qibladan dovul turganday,

*Kun qiyomat bo'lganday,
Qalmoq elning qo'lida*

*Otam-enam qolganday...*⁶

Dostonning bu variantida Boysun Qo'ng'irotni elining va Boybo'ri bilan Boysarining kelib chiqishidan emas, to'g'ridan-tog'ri Alpomish va Barchinoyning hayotidan boshlanib ketadi, Fozil Yo'ldosh o'g'li aytgan variantidan farqli ravishda Alpomish va Barchinoyning tug'ilishi, ularga ism qo'yilishi, Alpomish va Barchinoyning turmush qurishi, Barchinoyning alplarga shart qo'yish voqealar ushbu variantida yo'q. Dostonning Berdi baxshi varianti boshlanmasi quyidagicha: Qadim zamonda Boysun tomonida o'zbek xalqlaridan qo'ng'irotni urug'idan Boybo'ri va Boysari degan aka-uka o'tgan edi. Boybo'ri, Boysarining otasini Davanbiy der edilar. Davanbiyning otasini Alponbiy der edilar. Akasi Boybo'ri, ukasi Boysarilar chorvadorlar edi. Ikkovi ham boy kishilar edi, Qo'ng'irotni[ng] e'tiborli boshliqlari edi. Ikkovining o'g'il-qizi bo'lmaganligi uchun, to'ylarda, ma'arakamajlislarda har xil gaplardan xafa bo'lib, ikkovi ovga chiqib ketdi, ov qilaverdi. Bir erda Boysari bir kiyikni ko'rdi. Boysari buni Boybo'riga ko'rsatdi⁷. Bundan tashqari bolalarga ism qo'yish holatiga to'htalsak bu holat ham turli variantlarda turlicha ko'rinishda Fozil Yo'ldosh o'g'li variantida: Shohimardon pir Boybo'rining o'g'lini otini Hakimbek qo'ydi. O'ng kiftiga besh qo'lini urdi. Besh qo'lini o'rni dog' bo'lib, besh panjaning o'rni bilinib qoldi. Qizining otini Qaldirg'ochoyim qo'ydi. Boysarining qizini otini Oybarchin qo'ydi. Ana shunda Shohimardon pir Hakimbekka Oybarchinni unashtirib, beshikkerti qilib: "Bu ikkovi er-xotin bo'lsin, Hakimbek bilan hech bir kishi barobar bo'lolmasin" deb duo qiladi.

Dostonning Berdi baxshi variantida Barchinga Xizr bobo tomonidan ism berilishi jarayoni: "Shunda Xizr bobom borib: – Qizning oti Barchin bo'lsin, mullaga beringlar, mulla Barchin bo'lsin, chochbog'iga boylab tosh otsa, bir tosh yerga ketsin, jamoli ham bir tosh yerdagini yiqsin, – deb duo qilib, ko'zdan g'oyib bo'lib ketdi. "Xalqqa ibrat bo'lsin", – deb aka-uka quda bo'ldi" – deya tasvirlanadi. Ushbu variantda Barchinoyga va unga ism qo'yilishi jarayonida unga alohida e'tibor beriladi, bunda Hizr tomonidan niyat qilib aytilgan gaplar o'zbek ayollariga balki butun turkiy ayollarga xos bo'lgan sifatlarni ya'ni mullaga borib o'qimishli bo'lishi, chochbog'iga boylab tosh otsa uzog' joyga borib tushishi bu turkiy ayollarning kuchli va irodali bo'lishiga ishoradir. Dostonning Mardonqul Avliyoqul o'g'li variantida Alpomish va Barchinoyning tug'ilishi va ism qo'yilishi voqealari aks etmagan chunki doston to'g'ridan-tog'ri Alpomish va Barchinoyning turmush qurgandan keyingi hayotlari bilan boshlanadi.

XULOSA

"Alpomish" dostonining variant va versiyalari bir biridan farqli bo'lsada uning umumiy mazmuni badiiy mohiyati va tarbiyaviy ahamiyati bir xilda qimmatlidir. "Alpomish" dostoni o'zbek xalqining o'tmish madaniyatini, ma'naviy qudratini va milliy ruhini aks ettiruvchi eng qimmatli manbalardan biridir. Shu bois dostonni chuqur o'rganish, uni yosh avlod ongiga singdirish bugungi kunda ham dolzarb vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jo'rayev, M. (2017) Folklorshunoslik asoslari: o'quv qo'llanma. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Jo'rayev, M. va Eshonqulov, J. (2017) Folklorshunoslikka kirish. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Madayev, O. (2010) O'zbek xalq og'zaki ijodi. Toshkent: Mumtoz so'z nashriyoti.
4. Safarov, O. (2010.) O'zbek xalq og'zaki ijodi. Toshkent: Musiqqa nashriyoti.
5. M. Jo'rayev. Folklor va xalq ruhiyati. – Toshkent, 2003.

6. "Alpomish" dostoni. Fozil Yo'ldosh o'g'li varianti. – Toshkent, 1988.

7. "Alpomish" dostoni. Mardonqul Avliyoqul o'g'li varianti. – Folklor arxivi, O'zFA.

8. "Alpomish" dostoni. Berdi baxshi varianti. – Toshkent, 1999.

**INNOVATIVE
ACADEMY**